

НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕ «ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ» ТАРАУЫ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУЫ

АЯЗХАН АҚМАРАЛ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының
1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – PhD, аға оқытушы **ЕРЖЕНБЕК Б.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада физика пәнінің «Жылу құбылыстары» тарауын оқыту арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамыту жолдары қарастырылады. Сонымен қатар оқулықтарда кездесетін кейбір есептердің дұрыс аударылмауы немесе есепті шығару үшін қажетті мәліметтердің толық берілмеуі сияқты мәселелер айтылады. Оқушылардың логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыруға көмектесетін тиімді әдіс-тәсілдер ұсынылады.

Зерттеудің мақсаты - «Жылу құбылыстары» тарауына арналған логикалық ойлауды дамытатын тапсырмалардың түрлерін анықтау және оларды сабақта қолдану жолдарын көрсету. Зерттеу барысында өмірмен байланысты сұрақтар, тәжірибелер, қарапайым есептер және ойлануға арналған жағдаяттар қолданылады. Мұндай тапсырмалар оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, өз бетімен ойлануына, дұрыс шешім қабылдауына және теориялық білімін күнделікті өмірде қолдануына көмектеседі.

Кілт сөздер: жылу құбылыстары, логикалық ойлау, тиімді әдіс-тәсілдер.

РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы развития логического мышления учащихся при изучении раздела физики «Тепловые явления». Также поднимаются проблемы неправильного перевода некоторых задач в учебниках или неполного представления данных, необходимых для их решения. Предлагаются эффективные методы и приёмы, способствующие формированию логического мышления учащихся.

Цель исследования — определить виды заданий, развивающих логическое мышление при изучении раздела «Тепловые явления», и показать способы их применения на уроках. В ходе исследования используются вопросы, связанные с жизнью, опыты, простые задачи и проблемные ситуации. Такие задания повышают интерес учащихся к предмету, развивают умение самостоятельно мыслить, принимать правильные решения и применять теоретические знания в повседневной жизни.

Ключевые слова: тепловые явления, логическое мышление, эффективные методы и приемы.

DEVELOPMENT OF STUDENTS LOGICAL THINKING IN THE "THERMAL PHENOMENA" UNIT IN MIDDLE SCHOOL

Abstract. This article examines ways to develop students' logical thinking through teaching the physics section "Thermal Phenomena". It also discusses problems related to incorrect translation of some problems in textbooks or the incomplete presentation of the information required to solve them. Effective teaching methods and techniques aimed at developing students' logical thinking are presented.

The purpose of the study is to identify types of tasks that develop logical thinking in the "Thermal Phenomena" section and to demonstrate ways of using them in lessons. The study employs real-life related questions, experiments, simple problems, and problem-solving situations. Such tasks increase students' interest in the subject, encourage independent thinking, help them make correct decisions, and develop the ability to apply theoretical knowledge in everyday life.

Keywords: *thermal phenomena, logical thinking, effective methods and techniques.*

Физикада логикалық ойлаудың маңызы өте зор. Неге десеңіз? Себебі физика-табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсіндіретін, олардың заңдылықтарын ашатын ғылым. Бұл заңдылықтарды түсіну үшін тек формулаларды жаттау жеткіліксіз, ең бастысы-құбылыстар арасындағы логикалық байланыстарды анықтай білу қажет.

Логикалық ойлау - бұл адамның ойланып, дұрыс шешім таба білу қабілеті. Бұл физикалық құбылыстарды талдауға, салыстыруға және жүйелеуге мүмкіндік береді. Мысалы, тәжірибе жүргізу кезінде алынған нәтижелерді логикалық тұрғыдан саралау арқылы оқушы белгілі бір заңның дұрыстығын дәлелдейді немесе қорытынды жасайды. Физикалық есептерді шығару барысында логикалық ойлау ерекше рөл атқарады. Есептің шартын дұрыс түсіну, берілген шамаларды ажырату, сәйкес формуланы таңдау және алынған нәтижені тексеру-бұның барлығы да логикалық ойлау әрекеттеріне негізделген болып табылады. Осы арқылы оқушылар өз ойларын дәлелдеп, шешімдерінің дұрыстығын негіздей алады. Физикада оқушының логикалық ойлауын дамыту туралы бірнеше авторлардың еңбектері бар. Соларға қысқаша тоқталсақ.

Жұрынтаева С.Б. еңбегінде оқушылардың логикалық ойлауын дамыту үшін есептер мен жаттығуларды жүйелі түрде, ретімен орындау маңызды екені қарастырылған. Яғни, логикалық ойлау оқыту кезінде түрлі іс-әрекеттер арқылы біртіндеп қалыптасатынын көрсетеді. Еңбекте әсіресе ауызша есеп шығару тәсілдеріне көп көңіл бөлінген. Себебі, бұл оқушылардың күнделікті өмірде тез ойланып, дұрыс шешім қабылдауына көмектеседі және функционалдық сауаттылығын арттыруына септігін тигізеді делінген.

Сонымен қатар, оқушылардың ойлау қабілеті әртүрлі болатынын ескере отырып, логикалық есептерді күрделілік деңгейіне қарай ұсыну қажет екенін атап өткен [1].

Ақитай Б.Е. еңбегінде, физика есептерін шығаруда логикалық ойлаудың әдістеріне ерекше мән берілген. Ол есептерді шешу жолын талдап, соның негізінде логикалық ойлаудың -талдау және іріктеу әдістерінің маңыздылығын көрсеткен. Осыған байланысты практикалық тұрғыда есептерді шығаруды «талдау-іріктеу әдісі» деп атаған. Бұл әдіс есептің сұрағынан басталып, оны талдау арқылы шешу жолдарын анықтауға, күрделі есептерді қарапайым бөліктерге бөлуге және есеп шарты бойынша нәтижеге жетуге бағытталған. Жалпы алғанда, физика есептерін шығаруда логикалық ойлаудың практикалық қолданысына ерекше назар аударылған. Бұл физикадағы есептерді шешу процесін жүйелі және түсінікті етуге, оқушылар мен студенттердің ойлау қабілетін дамытуға бағытталған [2].

Шекербекова Ш.Т мен Уразғалиева Ш.М. еңбегінде, негізгі мақсат оқушылардың логикалық ойлауын дамыту мәселесі болған. Яғни, логикалық ойлау оқушының өздігінен ізденіп, жеке жұмыс жасауына мүмкіндік беретіні жайлы жан-жақты қарастырылған. Еңбекте логикалық тапсырмалардың оқушының интеллектуалдық деңгейін арттыратынын атап көрсетіп, сабақ барысында тапсырмаларды түрлендіріп, қызықты түрде қолдану қажет екенін айтқан. Сонымен қатар, логика ұғымының мәні ашылып, логиканың ойлау заңдары мен формаларын зерттейтін ғылым екені, ал логикалық ойлау - ой қорытындыларының объективті пікірлерге негізделетін процесі екені қарастырылған [3].

Сондай-ақ, А.Н. Леонтьевтің логикалық ойлауға берген анықтамасына сүйене отырып, логикалық ойлаудың логика заңдылықтарына негізделген ойлаудың бір түрі екені көрсетіледі. Жалпы алғанда, логикалық ойлауды қалыптастырудың теориялық негіздері мен педагогикалық маңызы зерттеліп, оны оқытудың маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырған [4].

Айтбаев О. еңбегінде логиканың және логикалық ойлаудың маңызы туралы айтылған. Бұнда, адамдар логика заңдарын білмесе де ойлай алатынын, бірақ оларды білмеген жағдайда өз ойларын толық әрі дәл түсіндіре алмайтынын атап көрсеткен. Яғни адам бір пікірдің қате екенін сезуі мүмкін, бірақ оның қай жері дұрыс емес екенін айтып бере алмауы ықтимал екені айтылған. Еңбекте логика дұрыс ойлауға көмектесетін ғылым екені және адамның танымында маңызды рөл атқаратыны туралы түсіндіріледі. Яғни, қоршаған әлемді тереңірек таныған сайын логика да дамып отырады.

Сонымен қатар, логиканың қазіргі кезде компьютерлерде, автоматтандыру жүйелерінде кеңінен қолданылатынын атап өтеді. Жалпы айтқанда, бұл еңбекте логиканың адам ойлауын дамытудағы және ғылым мен техникадағы маңызы қарастырылған [5].

Оқушылардың логикалық ойлауын кез-келген сабақта дамытуға болады, ал соның ішінде физиканың алатын орны ерекше. Соның ішінде «Жылу құбылыстары» тарауы физиканың маңызды бөлімі. Бұл тақырып оқушыларға табиғатта болып жатқан көптеген құбылыстарды түсінуге көмектеседі. Мұнда жылудың қалай берілетіні, заттың молекулалардан тұратыны, ішкі энергияның өзгеруі, заттың қату, еру, булану сияқты күй өзгерістері және денелердің жылулық тепе-теңдікке келуі сияқты ұғымдар қарастырылады. Бұл түсініктер кейде күрделі көрінуі мүмкін, сондықтан оларды меңгеру үшін оқушының себеп пен салдарды байланыстыра алуы, салыстыра білуі және ойын дәлелдей алуы маңызды. Осы себепті «Жылу құбылыстары» тарауы оқушылардың логикалық ойлауын дамытуға қолайлы мүмкіндік береді.

Жоғарыдағы ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, мектеп физика пәнінен оқушылардың логикалық ойлауының дамыту жолдарын байқадық. Осыған сәйкес логикалық ойлауды дамытудың әдістеріне тоқталайық.

Біріншіден, логикалық ойлауды логикалық есептерді шешу арқылы дамыта аламыз. Логикалық есептерді шешу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырады. Қарапайым есептерден олардың айырмашылығы, есептеуді талап етпейтіндіктен. Яғни ол дұрыс тұжырым айту арқылы шешіледі.

Логикалық есептер, **логикалық қысқа есептер, эзіл есептер, шарты толық емес есептер** болып бөлінеді.

1. Логикалық қысқа есептер. Оларға қысқа тұжырымдағы есептер жатады, олар әдетте жалғыз сөйлемнен тұратын – сұрақ. Негізгі мәліметтері дұрыс жауапқа жақын немесе алыс болуы мүмкін. Осы тәрізді логикалық есептерді жай сұрақтар мен есептер жүйесіне қосып сабақты бекіткенде немесе ауызша сұрақ арқылы қолданғанға болады. Бұндай есептер ұсынылған кезде оқушылар ең алдымен оның қай типке жататынын анықтауы тиіс, ол салыстыруға негізделген есеп пе, себеп-салдарды табу есебі ме, жоқ әлде болжам жасауға арналған тапсырма ма соны анықтап біліп алуы керек. Типін анықтаған соң оқушы жауапты қысқа әрі дәл тұжырымдап, өз шешімін физикалық заңдылықтар мен өмірлік мысалдар арқылы дәлелдеуі қажет.

Бұл тәсіл оқушылардың логикалық ойлауын, зерттеушілік қабілетін, физикалық тілін және дәлелді ой айту дағдысын қалыптастырады. Сонымен қатар, қысқа логикалық есептер сабақтағы танымдық белсенділікті арттырып, оқушылардың қызығушылығын оятады.

Мысалы:

1. Ыстық шайға металл қасық салғанда қасықтың сабы біраз уақыттан кейін жылынып кетеді. Неліктен?
2. Қыста терезе әйнегінің ішкі бетінде су тамшылары пайда болады. Бұл неліктен болады?
3. Қар ерімей тұрып, күн сәулесі түскенде оның беті жылтырап еріп бастайды. Неге?

2. Эзіл есептер. Кейбір жағдайларда олардың шешімінде арнайы ақпарат болмайды, сол үшін эзіл сипатта жауап беруге рұқсат етіледі. Бұны жай сұрақтар мен есептер жүйесіне қосып материалды бекіткенде немесе ауызша сұрақ арқылы қолданған жөн. Бұндай есеп ұсынылғаннан кейін оқушылар ең алдымен оның логикалық типін анықтап алуы қажет, бұл

тапқырлыққа арналған сұрақ па, қателікті табу тапсырмасы ма, әлде ойша елестетуге негізделген есеп пе.

Содан кейін оқушы жауапты соған сәйкес құрастырып, қысқа тұжырым жасап, өзінің шешімінің неге дәл солай болатынын түсіндіреді. Бұл тәсіл оқушылардың талдау, салыстыру, негіздеу, қорытынды шығару дағдыларын дамытады, сондай-ақ логикалық ойлау мәдениетін қалыптастырады.

Мысалы:

1. Неге су қайнай бастағанда қазанның қақпағы «билеп» кетеді? Әлде ол музыка естіді ме?

2. Неге жазда асфальт үстінде «мираж» сияқты жылт-жылт еткен ауа көрінеді? Әлде асфальт өзіне айна сатып алған ба?

3. Ыдыстағы су қызғанда неге көпіршік шығады? Әлде су ішінде кішкентай балықтар пайда болып, тыныс алып жатыр ма?

3. Шарты толық емес есептер. Бұндай сұрақтарда жауаптың өзі сұрақтың ішінде жасырын түрде беріледі, алайда оны оқушыға тікелей қойғанда жауап бірден көрінбей, байқалмай қалады. Мұндай тапсырмалар оқушыдан мәтінді мұқият талдауды, айтылған ойдың ішкі логикасын табуды және сұрақтың құрылымындағы жасырын мағынаны ажырата білуді талап етеді.

Бұл көбінесе өткен тақырыпты қайталау кезінде немесе сабақты бекіту кезеңінде қолдану тиімді болып саналады. Себебі есте сақтаудан гөрі, мағыналық талдауға, логикалық байланыстарды табуға, ақпаратты қайта өңдеуге бағыттайды. Сонымен қатар, мұндай сұрақтар оқушылардың зейінін күшейтіп, оқулық мәтіндегі немесе мұғалімнің түсіндіруіндегі заңдылықтарды бірден байқап, оларды өз ойынша талдауға көмектеседі.

Бұндай сұрақтарда жауап сұрақтың ішінде болады, бірақ ол сұрақты жауап берушіге қойғанда жауабы жасырын қалады. Бұндай есептерді өткен тақырыпты қайталауда, сабақты бекіткенде қолданған ыңғайлы болады.

Мысалы:

1. Неге ыстық шайға қасық салсаң, қасық өзі де қызады?

2. Неге мұз сыртта тұрғанда ериді?

3. Неге пештің жанында тұрсаң жылынып кетесің?

Осы сияқты логикалық есептерді оқушылардың шығаруы, жаттығуларды орындауы баланың ақыл-ойын, қиялын, ой ұшқырлығын дамытудың ең ұтымды тәсілі болып табылады. Бұл өз кезегінде оқушының жеке шығармашылық қызметін, қызығушылығын арттыруды талап етеді.

Екіншіден, оқушыларға логикалық есептерді ұсыну барысында **ойын әдісін** пайдалану өте тиімді. Өйткені, ойын әдісі арқылы оқушылардың ойлау белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың есептеуге деген үлкен қызығушылығын тудырады. Бұл әдісті пайдалану барысында есте сақтау қабілеті арта түседі және жылдам ойлау қабілеті жетіледі. Ойын технологиясын пайдалану оқушылардың жылу құбылыстары, механика, оптика сияқты тақырыптарды терең әрі саналы меңгеруіне әсер етеді. Мұндай әдіс тек қызықты атмосфера қалыптастырып қана қоймай, ғылыми ойлаудың дамуына да мүмкіндік береді. Ойын барысында оқушы ақпаратты жай тыңдаушы емес, белсенді қатысушы рөлінде болады.

Бұл әдіс арқылы оқушының физикалық формулаларды, заңдарды, құбылыстар арасындағы байланысты ұзақ уақыт есте сақтауына мүмкіндік бере аламыз. Ойын барысында оқушы ақпаратты жай тыңдаушы емес, белсенді қатысушы рөлінде болады. Мысалы, «Жылуды тап!» атты логикалық іздеу ойыны. Оқушылардың алдына бірнеше дене қойылады, олардың жылу өткізгіштігі туралы жасырын белгілер айтылады, сол бойынша оқушылар қандай дене тез қызады, қайсысы баяу қызатынын анықтау керек.

Келесі ойын «Қай құбылыс?» деп аталады, яғни оқушыға бір жағдай беріледі (мысалы: ыстық шай суиды, терезе буланады, қар ериді), оқушы қай жылу құбылысы екенін логикалық іздену арқылы табуы керек.

Тағы да бір ойын ол «Сен дұрыс ойлайсың ба?» ойыны. Яғни ойын шарты бойынша оқушы қателікті табуы керек. Мұғалім әдейі дұрыс емес түсіндіру береді де, оқушылар логика арқылы сол қатені табады. Міне осы сияқты логикалық ойындар арқылы оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыра аламыз.

Үшіншіден, жылу физикасын оқыту барысында логикалық ойлауды дамытуда **АКТ тапсырмаларын пайдалану** өте тиімді. Өйткені ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың физикалық құбылыстарды саналы түрде түсінуіне мүмкіндік береді. АКТ тапсырмалары арқылы оқушылар дайын ақпаратты қабылдаушы емес, зерттеуші және талдаушы рөлінде болады.

Мысалы, виртуалды зертханалар мен симуляциялық бағдарламаларды қолдану барысында оқушылар жылуөткізгіштік, конвекция және сәуле шығару құбылыстарын бақылап, әртүрлі жағдайларда олардың қалай өзгередінін салыстырады. Мұндай тапсырмалар оқушыларды «неге бұлай болады?» деген сұраққа жауап іздеуге және олардың арасындағы байланысты логикалық тұрғыдан анықтауға үйретеді.

Сонымен қатар интерактивті тесттер мен онлайн ойын элементтері бар тапсырмалар. Мысалы, Kahoot, Quizizz, Google Forms сияқты платформалар оқушылардың жылдам ойлау қабілетін дамытып, формулалар мен ұғымдарды дұрыс қолдануына ықпал етеді. Бұл тапсырмаларда шарттың өзгеруіне байланысты нәтиженің қалай өзгередінін анықтау арқылы оқушылар логикалық пайымдау жасап, өз шешімін дәлелдейді.

Жылу физикасына байланысты виртуалды зертхана жасап көрейік. Виртуалды зертханаларды Phet Colorado, Ephisics, Vascac және т.б платформалар бар. Мысал ретінде Phet Colorado платформасында зертханалық жұмыс жасап көрейік.

Температурасы әр түрлі суды араластырған кездегі жылу мөлшерін салыстыру керек.

Жұмыстың мақсаты: жылу алмасу кезіндегі ыстық судың барған жылу мөлшері мен суық судың алған жылу мөлшерін салыстыру, алған нәтижені түсіндіру.

Теория. Жылу алмасу кезіндегі жылу мөлшері келесі формуламен анықталады:

$$Q = mc(t - t_0).$$

Q – дененің алған жылу мөлшері, Дж;

c - дененің меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг°С).

m – дененің массасы, кг;

$(t - t_0)$ – дене температурасының өзгерісі, °С

Екі бірдей шыны ыдыста ыстық су және суық су берілген. Температурасы әр түрлі суды араластырған кездегі жылу мөлшерін салыстыру керек.

Ең алдымен шарт бойынша ыстық судың массасы 100 кг, суық судың бастапқы температурасы 40°С, суық судың массасы 100 кг, ыстық судың бастапқы температурасы 60°С, судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 Дж/(кг°С) екенін байқаймыз. Судың көлемі 100 мл болғандағы қоспадағы суық және ыстық судың алған жылу мөлшерін тауып аламыз (1-сурет).

1-сурет

2-сурет

Есептеу нәтижесінде 100 мл су көлемінде, суық судың жылу мөлшері 4200 Дж, ыстық судың жылу мөлшері 4200 Дж екенін байқаймыз. Суық су алған жылу мөлшері мен ыстық су

берген жылу мөлшерінің тең болуының себебі, ыстық су суық сумен араласқанда, ыстық су жылу береді, ал суық су сол жылуды алады (2-сурет).

Кейін дәл осылай әр түрлі судың көлемінде, сәйкесінше 100 мл, 75 мл, 50 мл ауыстыра отырып, суық және ыстық судың алған жылу мөлшерін есептеп, алған нәтижелерін түсіндіреді.

Виртуалды зертханалар мен симуляциялық бағдарламаларды қолдану барысында оқушылар жылуөткізгіштік, конвекция және т.б құбылыстарды бақылап, әртүрлі температураны немесе орта жағдайларын өзгерте отырып, жылу алмасудың қалай жүретінін салыстырады. Виртуалды зертханалар нақты тәжірибелерді толықтырып, күрделі жылу құбылыстарын оңай қабылдауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде оқушылар жылу құбылыстарының күнделікті өмірде қалай қолданылатынын түсініп, өз ойларын логикалық түрде дәлелдеуге үйренеді және олардың арасындағы өзара байланысты логикалық тұрғыдан анықтай алады.

Қорытындылай келе, физика пәніндегі «Жылу құбылыстары» тарауын оқыту кезінде оқушылардың логикалық ойлауын дамытуға үлкен мүмкіндік бар екені байқадық. Себебі бұл тараудағы тақырыптар күнделікті өмірмен тығыз байланысты. Оқушылар таныс құбылыстарды оқи отырып, тақырыпты оңай түсінеді және білімді саналы түрде меңгереді. Сабақта дұрыс таңдалған және жүйелі ұйымдастырылған тапсырмалар оқушыларға ойлануға көмектеседі. Олар себеп пен салдарды анықтауды, салыстыруды, талдауды және қорытынды жасауды үйренеді. Логикалық есептер, қызықты сұрақтар арқылы оқушыларды дайын жауапты жаттауға емес, өз бетімен ойланып жауап беруге үйретеді. Сонымен қатар ойын түріндегі тапсырмалар оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырып, белсенді қатысуына ықпал етеді. Ақпараттық технологияларды қолдану да оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға көмектесетінін байқаймыз. Оқушылар өз бетінше тәжірибелерді көріп, салыстырып, «неге бұлай болады?» деген сұрақтарға жауап іздейді. Мұндай жұмыстар оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, алған білімін практикада қолдануға үйретеді.

Қорыта айтқанда, «Жылу құбылыстары» тарауын оқытуда логикалық тапсырмаларды, ойын әдістерін және ақпараттық технологияларды бірге қолдану оқушылардың логикалық ойлауын жақсы дамытады. Бұл олардың білім сапасын арттырып, функционалдық сауаттылығын қалыптастырады және физика пәніне деген қызығушылығын күшейтеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жұрынтаева С.Б. Оқыту барысында оқушының бойында логикалық ойлау дағдысын дамытудың кейбір мәселелері : Информационно-методический журнал.- 19 б
2. Ақитай Б.Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері : Оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2020 - 46 б
3. Шекербекова Ш.Т. Уразғалиева Ш.М Логикалық есептерді шығару арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамыту : - Алматы : Абай атындағы ҚазҰПУ, 2018-35 б
4. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : монография . 2004– 304 б
5. Айтбаев О. Логика : Оқулық . - Алматы : 1994 – 155 б